

Les Critères d'Indexation dans le Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Criteria for Indexing in the Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Kamel Belhamel

Ambassadeur de DOAJ pour l'Afrique du Nord,
Université de Bejaia, Algérie
kamel@doaj.org

Résumé

Le DOAJ est le répertoire international des revues académiques en libre accès et évaluées par des pairs . Il couvre toutes les revues scientifiques et universitaires, dans toutes les disciplines et dans plusieurs langues. Devenu un outil incontournable, le DOAJ contribue efficacement à la diffusion de la science à travers l'inclusion dans sa plateforme des revues, en accès libre, qui adhèrent aux critères de qualité, d'ouverture et de transparence. Dans cet article, nous citerons les critères exigés aux revues pour être intégrées dans le répertoire de DOAJ. Ces revues font l'objet d'une expertise de la part l'équipe de DOAJ selon plusieurs critères de qualité et d'ouverture.

Mots-clés. Répertoire, Critère, inclusion, revue, accès libre, DOAJ.

Abstract

DOAJ is an International directory of academic open access journals. It covers all peer-reviewed, scientific and scholarly journals in all disciplines and in different languages. An essential research tool, DOAJ contributes to the diffusion of science through the inclusion, in its directory, open access journals which adhere to high quality standards, openness and transparency. In this article, we will describe the criteria required by journals for inclusion in DOAJ. Those journals will be subject to evaluation by the DOAJ team, according to several criteria of quality and openness.

Keywords. Directory, Criteria, Inclusion, Journals, open access DOAJ.

1 Introduction

Le mouvement de l'Open Access (OA) s'est considérablement amplifié au cours de ces dernières années. Il permet la diffusion la plus large possible de l'information scientifique, sans aucune barrière économique ou autre, de manière à faciliter la diffusion et le développement du savoir. Ce mouvement est soutenu par un grand nombre de fondations scientifiques, de responsables d'universités et de gouvernements au travers de déclarations internationales : Initiative de Budapest pour l'Accès Ouvert (2002), Déclaration de Berlin (2003), Déclaration de Bethesda (2004), Déclaration de La Hague (2014). Très récemment, l'initiative Open Access 2020 (2016) vise à accélérer le processus d'édition des revues savantes en libre accès. La communauté européenne a déjà pris des mesures en faveur de la science ouverte, et les résultats des projets financés par Horizon 2020 ainsi que tous les articles scientifiques doivent être en accès libre. Les États membres entendent ainsi optimiser la réutilisation des données de la recherche. Le Directory of Open Access Journals (DOAJ) contribue efficacement à la diffusion de la science à travers l'inclusion dans sa plateforme des revues scientifiques en accès libre. Dans cet article, nous énumérons les critères exigés aux revues ayant remplies un formulaire de DOAJ. Avant d'être intégrées au répertoire, ces revues font l'objet d'une expertise de la part de ses ambassadeurs selon plusieurs critères de qualité et d'ouverture.

1.1 Présentation succinct de DOAJ

Le Directory of Open Access Journals (DOAJ) est une plateforme d'hébergement de revues. Il propose actuellement plus de 9100 revues scientifiques et 2,324,004 Articles de 128 pays (page consulté le 11 Octobre 2016). Son objectif est d'améliorer la visibilité et la facilité d'utilisation des revues scientifiques et universitaires en libre accès, en promouvant ainsi leur usage et leurs impacts croissants. Le DOAJ se veut exhaustif et couvre toutes les revues scientifiques et universitaires en libre accès, dans toutes les disciplines et dans plusieurs langues en utilisant un système de contrôle pour garantir la qualité de leur contenu. Après avoir été lancé en 2003 à l'Université de Lund (Suède), le DOAJ poursuit maintenant sa route au sein de « Infrastructure Services for Open Access » IS4OA (2016), avec une plateforme gérée par le Cottage Labs LLC. En treize ans, le DOAJ est devenu un outil incontournable au cœur même du mouvement de l'open access. L'inclusion dans le DOAJ des revues scientifiques en accès libre est très bénéfique pour les usagers mais pour les revues elles-mêmes, qui se voient assurées d'une publicité gratuite et d'une audience mondiale. Ces revues sont une alternative bienvenue aux revues conventionnelles payantes inaccessibles dans les pays en développement.

1.2 Les critères d'inclusion dans le DOAJ

Depuis mars 2014, le DOAJ a mis en œuvre de nouveaux critères de qualité et d'ouverture pour que les revues soient acceptées dans son répertoire. Ce dernier peut couvrir :

- Toutes les disciplines scientifiques et universitaires.
- Les revues scientifiques et universitaires, qui publient des articles de recherche ou de synthèse, dans toutes les langues, en texte intégral.
- Toutes les sources universitaires, gouvernementales, commerciales, privées et à but non lucratif.

L'éditeur d'une revue scientifique peut suggérer un titre au moyen d'un formulaire présent sur le site de DOAJ (Journal Application Form, Page consulté le 02 Octobre 2016). L'équipe de DOAJ se charge ensuite de vérifier si les principaux détails de la revue correspondent à ceux inclus dans sa demande.

1.2.1 Les critères basiques sur le contenu du site web de la revue

Parmi les critères basiques, nous citerons :

- Le site web doit être spécifique et dédié uniquement à la revue.
- La revue ne doit pas imiter à l'identique d'autres sites Web.
- Le site Web doit être clair, concis, facile à naviguer, transparent, à jour avec un contenu correct.
- Le Nom et Prénom de l'éditeur en chef, ou la personne de contact, son adresse complète, son e-mail et téléphone doivent être indiqués clairement sur la page d'information de la revue.
- Les normes d'éthiques et professionnelles doivent être respectées.
- Le contenu de la revue et du site Web doit être rédigé avec un langage clair sans fautes d'orthographe et grammaticale.
- Le Numéro d'ISSN ou E-ISSN de la revue doit être identique à celui enregistré dans la base de données de (International Standard Serial Number) www.issn.org.
- Le titre et l'URL de la revue doit être identique à celui enregistré dans la base de données de (International Standard Serial Number) www.issn.org.
- La revue doit éviter de mettre, sur la page d'accueil, de la publicité cliquotante et mensongère, de faux facteurs d'impact.
- La revue doit fournir l'accès libre et complet, sans embargo, aux articles en version (pdf, ou en html, ou en xml, ou en epub).
- La revue doit disposer d'un éditeur en chef et d'un comité éditorial avec des membres facilement identifiables (affiliation, adresse, e-mail...) et spécialistes dans la thématique développée par la revue.
- La revue doit clairement indiquer sa ligne éditoriale, sa spécialité et les différentes rubriques abordées par les auteurs.

- Les articles publiés doivent être placés dans la table des matières.
- La revue doit publier au moins 5 articles par année.
- Les liens vers le dernier numéro ainsi que vers l'archive de la revue doivent être fournis.
- La ou les langues des articles en texte intégral doivent être correctement mentionnées.
- La revue doit clairement afficher sur son site web les instructions pour auteurs, sa politique de Plagiat et les conditions de licence.
- La disponibilité des articles sous une licence Creative Commons ou autre licence similaire à cette dernière.
- Les frais de soumission et publication dans la revue doivent être clairement affichés sur le site web de la revue, même s'il n'y a pas de frais ou de charges, ceci doit être également affiché. L'éditeur doit mentionner aussi les autres charges supplémentaires exigées.
- Le processus d'expertise et d'évaluation des articles par les pairs (« peer-review ») ou d'une certaine forme d'examen éditorial doit être clairement indiqué sur le site de la revue.
- La politique de libre accès de la revue doit être clairement exprimée et facilement trouvable sur le site web de la revue.

1.2.2 Les critères sur le contenu de l'article publié dans la revue

Pour la bonne pratique d'édition et de transparence, l'éditeur doit veiller à ce que les informations suivantes figurent sur les articles publiés dans la revue:

- L'année de publication, le volume, l'issue et la pagination de l'article.
- Les dates de soumission et d'acceptation doivent être indiquées dans la première page de l'article.
- Les noms des auteurs, leurs affiliations et leurs adresses complètes ainsi que l'e-mail de l'auteur correspondant.
- Les articles publiés dans la revue, de préférence, doivent avoir un identifiant (également un DOI).
- Le type de licence Creative Commons, par exemple, doit être indiqué dans la première page et les autres pages de l'article.

1.3 Le processus d'évaluation d'une revue scientifique par le DOAJ

Pour qu'une revue soit incluse dans le répertoire de DOAJ, son éditeur doit remplir un formulaire de 54 questions. L'objet principal de ces questions est de sélectionner des revues de qualité répondant aux exigences de la publication scientifique. Le processus d'évaluation est représenté dans la figure (1).

Figure 1. Processus d'évaluation d'une revue scientifique

1.4 Les causes principales du refus d'inclusion d'une revue scientifique dans DOAJ

Les causes principales de rejet d'une revue scientifique suite à son évaluation par l'équipe de DOAJ sont :

- La revue ne respecte pas les principes de transparence et les bonnes pratiques en Scholarly Publishing
- La revue n'est pas en accès libre
- Revue questionnable ou douteuse
- Les informations concernant le ISSN incomplètes ou incorrectes
- Le formulaire est incomplet
- Un seul URL fournit pour renseigner tout le formulaire.
- Le formulaire en double
- Aucune réponse de l'éditeur de la revue aux questions posées par l'équipe de DOAJ
- La revue publie moins de 5 articles par année

1.5 Le sceau de DOAJ (DOAJ Seal)

Le sceau de DOAJ est une marque de certification pour les revues en accès libre, voir figure 2. Il est décerné par le DOAJ aux revues qui adhèrent aux bonnes pratiques et ayant atteint un niveau élevé de normes d'édition et de transparence. Il n'y a donc rien à voir avec la qualité scientifique des articles publiés dans la revue. Actuellement, il y a 478 revues qui ont obtenu le sceau de DOAJ (Page consulté le 17 Octobre 2016)

Figure 2. (a) la revue est approuvée pour être incluse dans le DOAJ, (b) la revue a le sceau de DOAJ (DOAJ Seal)

Pour recevoir le sceau, la revue doit remplir 7 critères :

1. La revue doit avoir un arrangement d'archives en place avec une partie externe.

2. La revue doit fournir des identificateurs permanents dans les articles publiés comme le DOI ou son équivalent.
3. La revue doit fournir au DOAJ les métadonnées des articles.
4. La revue doit inclure des informations sur la licence Creative Commons utilisée, lisible par machine, dans les métadonnées de l'article.
5. La revue doit permettre la réutilisation et le remixage de son contenu conformément à une licence : CC BY, CC BY-SA ou CC BY-NC.
6. La revue doit avoir une politique de dépôt enregistré dans un répertoire d'auto-archivage.
7. La revue doit permettre à l'auteur de détenir le droit d'auteur sans restriction

2 Conclusion

Le DOAJ contribue efficacement à la diffusion de la science à travers l'inclusion dans son répertoire des revues, en accès libre, qui adhèrent aux critères de qualité, d'ouverture et de transparence. Dans cet article, nous avons énuméré les différents critères exigés aux revues pour être indexées dans le répertoire de DOAJ.

3 Références

- Cottage Labs LLC (2016). [En ligne]. Disponible à : <https://cottagelabs.com/> (Page consulté le 22 Septembre 2016).
- CRAWFORD Walt (2016). *Gold Open Access Journals 2011-2015*. Cites & Insights Books. Livermore, California, 2016. 217 p.
- Directory of Open Access Journals (DOAJ). [En ligne]. Disponible à : <https://doaj.org/> (Page consulté le 15 Octobre 2016).
- Déclaration de Berlin sur le Libre Accès (2003). [En ligne]. Disponible à : http://www.eu2007.de/fr/About_the_EU/Constitutional_Treaty/BerlinerErklaerung.html (Page consulté le 11 Octobre 2016).
- Déclaration de Bethesda (2004). [En ligne]. Disponible à : <http://legacy.earlham.edu/~peters/fof/bethesda.htm> (Page consulté le 11 Octobre 2016).
- Déclaration de La Hague (2014). [En ligne]. Disponible à : <http://thehaguedeclaration.com/> (Page consulté le 11 Octobre 2016).
- Directory of Open Access Journals (DOAJ).). [En ligne]. Disponible à : <https://doaj.org/> (Page consulté le 15 Octobre 2016).
- Frequently Asked Questions on DOAJ: [En ligne]. Disponible à : <https://doaj.org/faq> (consulté le 17 Octobre 2016).
- Guides to completing the form of DOAJ. [En ligne]. Disponible à : <https://doaj.org/translated> (consulté le 18 Octobre 2016).

- Information for Publishers on DOAJ. [En ligne]. Disponible à : <https://doaj.org/publishers> (consulté le 17 Octobre 2016).
- Infrastructure Services for Open Access (2016). [En ligne]. Disponible à : <https://is4oa.org/> (Page consulté le 22 Septembre 2016).
- Initiative de Budapest pour le libre Accès (2002). [En ligne]. Disponible à : <http://www.budapestopenaccessinitiative.org/> (Page consulté le 02 Octobre 2016).
- Initiative Open Access 2020. [En ligne]. Disponible à : <http://oa2020.org/mission/> (Page consulté le 02 Octobre 2016).
- JOURNAL APPLICATION FORM. [En ligne]. Disponible à : <https://doaj.org/application/new> (Page consulté le 18 Octobre 2016).
- OLIJHOEK Tom, MITCHELL Dominic, BJØRNSHAUGE Lars (2015), Criteria for Open Access and publishing, *ScienceOpen Research*. [En ligne]. Disponible à : <https://www.scienceopen.com/document?vid=2befee62-f9c0-4dc8-93c5-790d6102877d> (consulté le 17 Octobre 2016).
- Open Access to scientific information [En ligne]. Disponible à : <https://ec.europa.eu/digital-single-market/open-access-scientific-information> (Page consulté le 22 Septembre 2016).
- Open access information on DOAJ. [En ligne]. Disponible à : <https://doaj.org/oainfo> (consulté le 18 Octobre 2016). Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing. [En ligne]. Disponible à : <https://doaj.org/bestpractice> (consulté le 20 Octobre 2016).